

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING MATN ORQALI
METAKOGNITIV QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING USLUBIY
JIHATLARI**

Toyirova Nazokat Moxirovna

Buxoro davlat universiteti

Boshlang‘ich ta’lim kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: n.m.toyirova@buxdu.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun matn bilan ishlash texnikasi va mashqlar, mashqlarni bajarish usullari, grammatik hodisalarni farqlash uchun mashqlar, lug‘at mashqlari, matnni qayta qurish mashqlarining uslubiy jihatlari yoritilgan.

Tayanch tushunchalar: matn, mashq, kognitiv, lug‘at, kommunikativ, syujet, kompetensiya, malaka, meta-mavzu kompetensiyasi, texnologik yondashuv, pedagogik texnologiya, ta’lim, meta-predmetli yondashuv, meta-predmetli faoliyat.

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
МЕТАКОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ ЧЕРЕЗ ТЕКСТ**

Аннотация: В данной статье описаны приемы и упражнения по работе с текстом для учащихся младших классов, приемы выполнения упражнений, упражнения на различение грамматических событий, словарные упражнения, а также методические аспекты упражнений по реконструкции текста.

Ключевые слова: текст, упражнение, познавательный, словарный, коммуникативный, сюжетный, компетентность, компетентность, метапредметная компетентность, технологический подход, педагогическая технология, образование, метапредметный подход, метапредметная деятельность.

**METHODOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPING METACOGNITIVE
ABILITY OF PRIMARY CLASS STUDENTS THROUGH TEXT**

Abstract: This article describes techniques and exercises for working with text for elementary school students, methods of performing exercises, exercises for distinguishing grammatical events, vocabulary exercises, and methodological aspects of text reconstruction exercises.

Key words: text, exercise, cognitive, vocabulary, communicative, plot, competence, competence, meta-subject competence, technological approach, pedagogical technology, education, meta-subject approach, meta-subject activity.

Kirish. Yurtimizda faol, intiluvchan, iqtidorli va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega, zamonaviy bilim hamda kasblarni chuqur egallagan - bugungi va ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchi bo‘lgan yoshlarni voyaga yetkazish uchun barcha shart-sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Bugungi kunda fan va texnika rivoji

ta’lim va uning natijalariga qo‘yiladigan talablarni tubdan o‘zgartirishni talab etmoqda. Shunga asosan, yangi avlod standartlarini yaratish pedagoglarning oldiga muhim vazifa qilib qo‘yilmoqda. O‘zbekiston Respublikasining 2030 yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) O‘quvchilarning ta’lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo‘yicha xalqaro dastur reytingi bo‘yicha jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakati qatoriga kirishiga erishish; uzluksiz ta’lim tizimi mazmunini sifat jihatidan yangilash, shuningdek, professional kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish; o‘qitish metodikasini takomillashtirish, ta’lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish; xalq ta’limi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish; xalq ta’limi muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va budjetdan mablag‘ bilan ta’minlashning samaradorligini oshirish; yoshlarni tarbiyalash va ularning bandligini ta’minlashda maktabdan tashqari ta’limning zamonaviy usullari va yo‘nalishlarini joriy etish bosqichma-bosqich amalga oshirilishi belgilab qo‘yilmoqda.

Asosiy qism. Boshlang‘ich sinfda matn ustida ishlashga o‘quvchilarni jalb qilish o‘ziga xos xususiyatlarni namoyon qiluvchi pedagogik jarayon sanaladi. Har qanday pedagogik jarayon kabi boshlang‘ich sinflarda matn ustida ishlashda ham muayyan psixologik, pedagogik, metodik talablar inobatga olinishi zarur. Shundagina boshlang‘ich sinf o‘quvchilari matn bilan ishlash orqali muayyan bilimlarni o‘zlashtirish, ravon vaongli o‘qish ko‘nikma va malakalariga ega bo‘ladi, nutq boyiydi, fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Natijada o‘quv dasturida ko‘zda tutilgan talablar bajariladi.

Matn bilan ishlash texnikasi va mashqlari

O‘qishni tushunish uchun maxsus mashqlar. Albatta, matnni tushunishga qaratilgan bir qator an’anaviy vazifalar mavjud :

- notanish so‘zlarni topish va ularning ma’nosini o‘rganish;
- matnga nom berish, uni paragraflarga bo‘lish;
- reja tuzish;
- matnning asosiy g‘oyasi va mavzusini ajratib ko‘rsatish;
- matndan tabiat yoki xarakter tavsifini topish;
- matn bo‘yicha savollarga javob berish.

Ammo boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari tomonidan kamroq qo‘llaniladigan boshqa matnni tushunish mashqlari mavjud, ammo ular hali ham yaxshi ta’sir ko‘rsatadi. Tanlangan holda, ularning ba’zilari boshlang‘ichsinf yoshdagi bolalar bilan ishlatilishi mumkin.

So‘z va jumla mashqlari.

Birinchi bosqichda siz bolalarni so‘z va uning qismlariga diqqatli bo‘lishga, mantiqni rivojlantirishga o‘rgatish kerak. Buning uchun topishmoqlar, jumboqlar,

krossvordlardan foydalanishingiz mumkin. Keyingi bosqich - matnni jumla darajasida tushunishga qaratilgan mashqlar. Ushbu mahoratni rivojlantirish uchun quyidagi usullardan foydalanish foydalidir:

- So‘zlardagi bo‘g‘inlar yetishmayotgan matnni o‘qish.
- Yo‘qolgan so‘zlar bo‘lgan matnni o‘qish (talabalar ma‘nosi bo‘yicha mos so‘z yoki iboralarni kiritishlari kerak, shu bilan birga matn o‘quvchilarga allaqachon tanish va yangi bo‘lishi mumkin).
- Katta harflar bilan yozilgan va bo‘laklarga bo‘lingan matnni qayta tiklash.
- Gap boshi va oxirini bog‘lash.
- Takliflarni taqsimlash.
- Matndagi lingvistik yoki mazmun buzilishlarini, matnlarni tuzatish.
- Kalit so‘zlar asosida hikoya yoki jumla tuzish.

Butun matnni tushunish va tushunish uchun mashqlar

Bir qator mashqlar butun matnni bir butun sifatida tushunishga, ishning asosiy g‘oyasini, ma‘nosini tushunishga qaratilgan. Matnning mantiqiy ketma-ketligini tiklash (talabalar ma‘noga ko‘ra yoki reja bo‘yicha bo‘laklarga bo‘lingan matnni tiklashlari kerak). Taqdimotini tuzish (talabalar matnni qismlarga ajratadilar, har bir qismi tasvirlanadi va imzolanadi, shundan so‘ng ular rasmlardagi matnni qayta aytib berishadi). Rasmlardan matn mazmunini aniqlash. Matn uchun rasmlarni tanlash. Matnni ijodiy o‘zgartirish (talabalar matnning davomini o‘ylab topishlari yoki biror shartni, masalan, voqea joyini, qahramon xarakterini o‘zgartirishlari va bu holda voqealar qanday rivojlanishini tasavvur qilishga harakat qilishlari kerak). Matn mavzusini ochib beruvchi maqol va matallarni tanlash. Matndagi to‘g‘ri va noto‘g‘ri hukmlarni tanlash (o‘qituvchi hukmlarni o‘qiydi, ularning to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligini o‘quvchilar aniqlaydi). Asar qahramonlaridan biri nomidan matnni ijodiy qayta hikoya qilish. Keyingi voqealarni bashorat qilish (o‘qish jarayonida siz to‘xtashingiz mumkin, “Keyingi nima bo‘ladi deb o‘ylaysiz?”, “Sizning fikringizcha, bu nimaga olib keladi?” degan savollarni berishingiz mumkin). Matn yoki matnlar guruhi bo‘yicha viktorinalar (o‘yin so‘rovlari) o‘tkazish. O‘qish jarayonida matnga belgilar qo‘yish (ramzlar tanish ma‘lumot, yangi bilim va tushunarsiz bo‘lgan narsalarni, nimani muhokama qilmoqchi ekanligingizni belgilaydi). Bu mashqlar talabalarga nima beradi? Bunday mashqlarni darsda tizimli qo‘llash natijasida o‘quvchilar quyidagilarni o‘rganishlari mumkin.

O‘qilgan matnni takrorlash, to‘liq qismlarga ajratish, matndan asosiy narsani toping, matn mazmunini, asosiy g‘oyasini ko‘ra oladi, xayol yordamida muallif obrazlarini qayta yaratish, “signallar” matnini ko‘rish - kalit so‘zlar, tasvirlar, “faol” o‘qish, o‘qiganini o‘z tajribasi bilan bog‘lash, savollar berish, mazmunini bashorat qilish, asar voqealari va qahramonlariga muallif bahosidan xabardor bo‘lishi, o‘qiganlaringiz haqida fikr yuriting va ushbu masala bo‘yicha o‘z pozitsiyangizni

belgilang, matnni o‘qiyotganda diqqatni, xotirani, fikrlashni, tasavvurni, his-tuyg‘ularni va hokazolarni bog‘lash. Rasmiy asosda so‘zni tanib olish uchun mashqlar ajratilgan so‘zlar qanday gap bo‘lagi ekanligini rasmiy belgilariga ko‘ra aniqlang. So‘zlarni o‘qing va qaysi so‘zlardan yasalganligini ko‘rsating kabi savollarga o‘quvchilar javob beradi.

So‘zni semantik xususiyatlariga ko‘ra tanib olish mashqlarida esa bo‘shliqlarni mos so‘zlar bilan to‘ldirish, berilgan so‘zlar qatoridan sinonim, antonim so‘zlarni topish, matndan belgilovchi barcha so‘zlarni o‘qib va yozish predmetlar, harakatlar, matndan o‘rganilayotgan mavzuga oid so‘zlarni tanlash orqali aniqlanadi. Leksik birliklarni aniqlashni avtomatlashtirish uchun mashqlarda esa so‘z turkumidagi otni topish (fe‘l, sifat, ...), ma‘no jihatidan eng umumiy yoki eng xos so‘zni topish asosiy vazifadir.

Grammatik hodisalarni farqlash uchun mashqlarda matndan o‘rganilgan hodisalarni yozish va ularni guruhlash va grammatik shakl ishtirokidagi gaplarni tuzish. Ushbu grammatik shaklning ishlatilishini tushuntirish grammatik hodisalarni farqlash uchun mashqlarning muhim asosidir. Tasodifiy berilgan so‘zlardan gaplar tuzish, tanlangan shaklni namunaga muvofiq almashtirish o‘zgartirish mashqlarining eng muhim omilidir. Transformatsion mashqlarda esa ikki gapdan bitta sodda gap tuzing va xuddi shu fikrni boshqa vositalar bilan ifodalang kabi savollarga javob berish kerak.

Lug‘at mashqlarida esa o‘quvchilar quyidagi savollarga javob berish orqali bilimlarini rivojlantiradilar.

1. Tezda alifbo bo‘ylab harakatlaning va ko‘rsatilgan so‘zni toping.
2. Matnda uchraydigan so‘zning grammatik shaklini lug‘atga aylantiring.

O‘qish mazmunini bashorat qilish mashqlari:

1. Sarlavhani o‘qing va ushbu matnda kim (nima) haqida gapirilishini ayting.
2. Paragraflarning birinchi jumllarini o‘qing va matnda ko‘rib chiqiladigan savollarni nomlang.

O‘quvchining matndan oldingi yo‘nalishi: 1. Matn oldidan berilgan savollarga javob bering.

2. To‘g‘ri va yolg‘on gaplarni aniqlang.

Ushbu bosqichda ma‘lumot olish va matnning tuzilishi va lingvistik materialini o‘zgartirish uchun turli usullardan foydalanish kerak.

Gapdagi elementlarni yoki ma‘lumotni o‘z ichiga olgan gaplar guruhini topish, abzas jumllarini ma‘lumotlarning ahamiyatiga qarab joylashtirish, ahamiyatsiz ma‘lumotlarni chiqarib tashlash orqali jumllarni, paragraflarni, matnning alohida qismlarini qisqartiring.

Matnni qayta qurish mashqlarida matn bilan ishlash boshlang‘ich sinf o‘quvchilari og‘zaki nutqini rivojlantirish, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda o‘qituvchilar quyidagi savollarga javob berishga undaydi.

1. Berilgan kalit so‘zlardan namuna bo‘yicha gaplar tuzing. 2. Taklif etilayotgan sxemaga muvofiq bir-biridan farq qiluvchi takliflarni tartibga soling.

3. Taklif etilgan 20 ta jumladan ularni tanlab, 10 ta gapdan matnning qisqartirilgan variantini tuzing.

O‘zgartirish mashqlari: 1. So‘zni modelga ko‘ra sinonim bilan almashtiring.

2. Rejaning tarqoq nuqtalarini mazmuniga mos ravishda joylashtiring.

3. Matnni reja asosida ijro eting. Matn mazmuni bo‘yicha yakuniy xulosa yoki xulosa qiling. Matndan keyingi bosqichda o‘z aksini topgan.

Matndan keyingi bosqichda operatsion usullar matn tarkibining asosiy elementlarini aniqlashga qaratilgan.

Matn mavzusini aniqlash uchun mashqlar:

1. Abzasda, abzaslar to‘plamida, matnda mavzuni ifodalovchi so‘zlarni aniqlang. 2. Umumlashtiruvchi so‘zlarni toping va mavzuni tuzing.

3. Mavzuni o‘zingiz tuzing.

Syujetni uzatish mashqlari:

1. Matndagi eng muhim voqea va yoki epizodlarni aniqlang.

2. Xarakter belgilarini tuzish mashqlari:

3. Muallifning xususiyatlarini ajratib ko‘rsating.

4. Matn qismlariga savollarga javob bering.

5. Matn bo‘laklariga savollar qo‘ying.

6. Qahramonlarga muallif xarakteristikasini izohlang.

7. Qahramonlarga o‘z tavsifingizni bering.

Xulosa. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun matn bilan ishlash ijodiy, tanqidiy, mantiqiy fikrlash va jamoa bilan ishlashda muhim rol o‘ynaydi. Matn bilan ishlash texnikasi va mashqlar, mashqlarni bajarish usullari, grammatik hodisalarni farqlash uchun mashqlar, o‘quvchining matnning ma‘lum qismini o‘qib, keyinchalik sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan voqealar hamda ularning natijalarini taxmin qila bilish ko‘nikmasi, muhim matnni mantiqan davom ettira olish ko‘nikmalarini shakllantirish muhim hisoblanadi. Kommunikativ harakatlar hamkorlik imkoniyatlarini ta‘minlash: sherikni eshitish, tinglash va tushunish, birgalikdagi faoliyatni rejalashtirish va muvofiqlashtirish, rollarni belgilash, bir-birlarining harakatlarini o‘zaro nazorat qilish, muzokara olib borish, munozarani olib borish, o‘z fikrlarini to‘g‘ri ifodalash, har birini qo‘llab-quvvatlash boshqa samarali hamkorlik qilish ko‘nikmalarini shakllantirish muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi “Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi PF-5538-son Farmoni.
2. Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. -T.: “Noshir”, 2009. -163 b.
3. Ona tilidan Milliy o‘quv dasturi. –T.: “Respublika ta’lim markazi”, 2021.
4. Adizova N.B., Jumayev R.X., Qo‘ldoshev R.A., Ismatov S.R. Ona tili o‘qitish metodikasi. -Buxoro: “Durdona”, 2021. - 292 b.
5. Kruse B.A., Eremeeva E.V. Yosh o‘quvchining meta-predmetli kompetentsiyalari kontseptsiyasining ta’rifi // Fan va talimning zamonaviy muammolari. - 2013.
6. Ulug'bekovna, A. N., & Moxirovna, N. (2022). BOSHLANG'ICH SINFLARNI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. Results of National Scientific Research International Journal, 1(3), 35-42.
7. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
8. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
11. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
12. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
13. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
14. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
15. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.